

LOS NUEVOS OBJETOS DE CULTO.

Autor: Miguel Ponce Lopez, médico psiquiatra en PSIQUIATRASEVILLA.ES

“Cread un ídolo y os daré un yugo.” Práxedes G. Guerrero, filósofo y poeta (1882-1910).

1) El yugo de la idolatría.

Idolatría proviene del griego εἰδωλατρία, un vocablo compuesto por εἶδωλον eidolon, "imagen, figura", y λάτρις latris "devoto" "adoración". Su origen helénico no fue óbice para alcanzar su máxima difusión durante el esplendor de la tradición judeocristiana. El asentamiento del catolicismo en occidente favoreció la consolidación del concepto de idolatrar como "adoración de un ídolo como si fuera Dios".

Concebida como la veneración de cualquier circunstancia ajena al creador, la idea fue plenamente aceptada en las principales religiones abrahámicas, entre las que se incluyen el judaísmo, el cristianismo y el islam. En todas ellas, la tendencia a idolatrar fue reconocida como una perversa desviación del alma humana que finalmente fue vetada en los Diez Mandamientos. Tradicionalmente la adoración de elementos iconográficos distintos al discurso del cristianismo había sido objeto de fuerte repudio, ya que la destrucción de la simbología religiosa fue considerada un acto iconoclasta. La historia sugiere, una fuerte inclinación innata del ser humano a venerar ideales a través de imágenes. Está circunstancia ha sido potenciada por el poder para aglutinar a la población y manipularla en su beneficio a lo largo de milenios. Ello ha hecho de la idealización una herramienta indispensable para reconducir a la plebe hacia una homogeneización ideológica. La excusa de la evangelización fue imprescindible para el agrupamiento de la humanidad en grandes colectivos, con los que fue posible dominar vastos territorios sobre los que ejercer el poder.

La capacidad del hombre para identificarse con su congéneres a través de iconos o símbolos compartidos, constituye una constante en la evolución del pensamiento. Ésta tendencia ha dejado una huella indeleble en aquello que denominamos cultura, siendo fuente de explotación recurrente por los poderes fácticos. En nuestro pasado inmediato, éste artificio psíquico ha sido una ingeniosa artimaña empleada por la tradición eclesíastica para promover el culto a una imaginería religiosa que aún persiste entre nosotros. Su máximo exponente es aún visible en nuestros días en el área mediterránea, en celebraciones a modo de ritos procesionales por cuaresma, donde se simboliza de forma cíclica la pasión y muerte de Jesucristo. Con los

meteóricos cambios de finales del siglo XX, esta costumbre ha sido magnificada para circunscribirse a otros intereses, como lo prueba los elevados ingresos que la Semana Santa genera a través del turismo en España. Esta circunstancia es indicativa de que la idolatría de los antiguos objetos de culto, han sido mantenida y amplificada para seguir siendo potenciada, a pesar de que no sea posible ocultar los fuertes intereses economicistas que subyacen, ajenos a su auténtica significación original.

Pero la cuestión de fondo que requiere una explicación adicional, es de donde procede esta marcada propensión a idolatrar imágenes, estados, símbolos o personas. La recreación de ídolos es en última instancia consecuencia de la idealización, un artefacto emocional que fue teorizado por el psicoanálisis a lo largo del siglo XX.

2) El pedestal del ídolo.

La idealización es un mecanismo de defensa mental, que se caracteriza por la tendencia a atribuir características excesivamente positivas a otra persona, ignorando las atribuciones negativas. Tiene la utilidad de reducir el efecto de sufrimiento que provoca la realidad en su totalidad, por lo que es una fórmula para amortiguar el dolor ante aquello que es deseado pero resulta desconocido. Al igual que otros mecanismos de defensa, tiene como objetivo neutralizar la angustia otorgando al sujeto una falsa sensación subjetiva de control sobre los sentimientos, ideas y percepciones, que aparecen comúnmente en la cotidianidad. La idealización es un mecanismo habitual que aparece en la infancia, cuya función reside en afianzar el vínculo con los padres, al reducir el grado de fricción. A través de éste procedimiento, el sujeto ornamenta su objeto para atribuirle capacidades especiales, dones o características que le aproximan a la perfección.

El proceso de idealización es llevado al extremo cuando se encumbra una idea en exceso, lo que va asociado a una desvalorización de uno mismo de forma paralela. La tendencia a la sobrevaloración del compañero sexual, es frecuente al principio de una relación amorosa y aparece sobre todo en personas con baja autoestima. Este fenómeno mental, resulta eficaz para potenciar la fantasía y escapar así de aspectos mundanos de la vida diaria, adornando la realidad con matices que le confieren un mayor atractivo. Suele ser empleado por individuos jóvenes con falta de madurez psicológica y se sobredimensiona en situaciones de soledad. Es habitual en circunstancias en las que no es posible conocer a alguien en la intimidad, como sucede en la interacción a través de las redes sociales en internet. La idealización es menos frecuente en la vida adulta, pero sobrevive de forma atenuada en los seguidores de un proyecto o un grupo social, cuando comparten la adoración hacia un ser real o imaginario al que idolatran. En nuestro entorno es frecuentemente proyectada sobre cantantes de moda, futbolistas, actores, influencers...y en general cualquier personaje público rico y famoso. Estos

individuos ejercen una fascinación similar al que provocaba la figura de Cristo en nuestros antepasados.

La tendencia a idealizar es en realidad una distorsión de la percepción de la otra persona en base a una fantasía interna propia. Al idealizar algo se da lugar a un distanciamiento de las características reales del objeto, obteniéndose una imagen alejada de la realidad que en grado extremo se transforma en objeto de idolatría. Puesto que la idealización es un proceso en el que se atribuyen valores positivos propios para investir con ellos a otra persona u objeto, al idolatrar se acentúa el contraste entre lo que es el objeto de admiración y lo que es uno mismo. Esta desproporción provoca cierta sensación de inferioridad ante la inevitable comparación, por lo que invariablemente suele ser fuente de cierta insatisfacción.

Lo cierto es que esta concepción predispone a cierto sometimiento. Esta disposición favorece el establecimiento de relaciones de dependencia que se caracterizan por cierto grado de vasallaje y pleitesía. La anomalía no suele mantenerse de forma indefinida, porque la persona que idealiza en exceso tiende a incorporar aspectos de la persona que idealiza para poder estar a la altura. La relación suele terminar en una desilusión, al descubrir las imperfecciones o errores del objeto que se idealiza. Tarde o temprano, la decepción puede dejar paso al rechazo cuando el sujeto conoce la realidad verdadera de aquello que venera.

3) O tú o yo.

La idealización es un mecanismo que utiliza la psique para abordar la realidad, otorgando un valor figurado a un determinado objeto. Sigmund Freud fue el primero en abordar esta cuestión en “Introducción del narcisismo» (1914), donde considera que «La idealización es un proceso que envuelve al objeto; sin variar de naturaleza, éste es engrandecido y realizado psíquicamente”. Esta concepción presupone que una acción se lleva a cabo en el interior de la estructura psíquica, con la intención de mantener un cierto equilibrio (Gerez, 2007).

Algunos psicoanalistas contemporáneos (Basili et al., 2002), han teorizado que existe una idealización primitiva que es estructurante, porque forma parte del desarrollo evolutivo. Resulta ser “una maniobra psicológica que provee al aparato psíquico de objetos buenos y relaciones con objetos buenos, aportando coherencia y cohesividad al yo”. Esta perspectiva considera que la idealización cumple una función estructurante inicial al permitir la identificación de objetos buenos, con la finalidad de establecer referentes o modelos que sirven para establecer identificaciones, con cuyo contraste el sujeto se desarrolla. Desde un punto de vista teórico existiría un segundo tipo de idealización más puramente defensivo, que “se da para tolerar el sometimiento al objeto malo y la relación con dicho objeto, con el fin de proteger de la ansiedad de abandono”. Esta última forma de idealización cumple la función de amortiguar la angustia que produce una relación conflictiva, por

lo que resulta útil para tolerar mejor el sufrimiento.

Lo que es indiscutible, es que la idealización está estrechamente relacionada con el narcisismo, ya que la admiración solo puede ser dirigida hacia adentro o hacia afuera. Cuando la idealización se proyecta hacia el exterior, el ser humano pone en el otro aquello que anhela ser, mientras que cuando se dirige de lleno hacia adentro, la resultante es un narcisismo patológico. El problema surge cuando se sobrestima en exceso el objeto idealizado hasta percibirlo como perfecto. Esta situación genera una desvalorización del Yo que resta valor a lo que uno representa. Ambos procesos sugieren que el manejo de la autoestima es un asunto delicado, al precisar de un balanceo continuo entre lo que constituye el objeto de deseo exterior y lo que es susceptible de autovaloración en el propio interior.

4) La función del Tótem.

Tótem deriva de la palabra doodem del idioma ojibwe, un objeto tallado en madera que era considerado sagrado. Habitualmente sirve de emblema de un grupo de personas, una familia, un clan o tribu. Los tótems no son privativos de una cultura en particular, pues se ha observado su presencia en tribus de distintas localizaciones del planeta sin ninguna conexión entre sí. El término se emplea por extensión, para aludir a la simbología que es objeto de culto en distintas culturas primitivas de la era precultural. Su función reside en aglutinar grupos de personas por sus creencias comunes, que habitualmente son de tipo religioso.

Desde pueblos indígenas de Alaska, hasta aborígenes australianos pasando por diversas tribus de la Melanesia, la tendencia al empleo de Tótems con fines religiosos es una constante generalizada. Esta observación fue documentada por los primeros antropólogos y etnólogos, que identificaron el totemismo como una práctica diseminada por todo el planeta. Tras ser estudiado en diversos grupos indígenas aislados a nivel geográfico, fue interpretado como una tendencia característica del desarrollo humano. Algunos reputados antropólogos como Goldenweiser llegaron a concluir que "El totemismo es la tendencia de determinadas unidades sociales a asociarse con objetos y símbolos de valor emocional". Para sociólogos de la talla de Émile Durkheim (1895) , el totemismo es la prueba fehaciente de la génesis de la religión.

Con la llegada de Sigmund Freud el tema fue impulsado en su famosa obra "Tótem y tabú" (1913). El ensayo gira en torno al argumentó de que el incesto es un tabú primigenio, donde el Tótem adquiere una significación prominente. Esta imago es entendida como un elemento que afianza la unión de un grupo, en base a la confluencia en creencias comunes dando lugar a una homogeneidad ideológica que favorece la cohesión social. Freud considera que el Tótem de las tribus primitivas encarna una simbología religiosa primitiva y cumple funciones represivas en la sexualidad en lo que respecta al incesto. Posteriormente, elabora una teoría sobre

el animismo para explicar las religiones en base a la omnipotencia del pensamiento infantil. Esta idea es extrapolable a la concepción religiosa del mundo, donde la omnipotencia del pensamiento es atribuida a los dioses, al igual que el niño considera que su productividad mental está interconectada a un nivel espiritual con la de sus padres.

5) Los nuevos Tótems de occidente.

El totemismo es señalado tanto por Durkheim como por Freud, como la expresión primaria de las religiones, cuya función última es la regulación de la vida social. Como afirmaba Durkheim a finales del siglo XIX “El derecho y la moral tienen por finalidad asegurar el equilibrio de la sociedad, adaptarla a las condiciones ambientales. Tal debe ser también el papel de la religión. Si pertenece al campo de la sociología es en tanto que ejerce sobre la conducta una influencia reguladora”. Para éste autor, la religión es una acción colectiva que sirve a la comunidad para adaptarse al medio, por lo que son razones prácticas las que determinan la aparición de los dioses y no a la inversa. La función social de la religión es la de reforzar la solidaridad, una condición que resulta imprescindible para una comunidad que desee preservarse íntegra. Esto se logra a partir de una homogeneidad cognoscitiva y moral, en base a la coincidencia en el respeto a una norma ética que favorezca la estabilidad del sistema.

Una cuestión que es objeto de debate en nuestros días, reside en el hecho de que la desaparición de la religión no ha sido capaz de erradicar la proliferación de nuevos Tótems. La tendencia connatural del hombre a sostenerse en base a creencias comunes, no es susceptible de desaparecer con la eliminación de la religión, porque las fuerzas que regulan su génesis siguen vigentes. En nuestra sociedad tenemos pruebas de ello ante la emergencia de nuevas ideologías de fondo que aparecen de forma recurrente en espacios mentales comunes como son las redes sociales o internet.

La generalización rápida de las ideas es un hecho incontestable en la era de la globalización. Con la caída de la religión han emergido nuevos Tótems que son fuente de nuevas fórmulas de idolatría. En la sociedad hedonista de la que formamos parte, asistimos a una propensión a la validación de todas aquellas creencias que sirven para prolongar el bienestar, al ser el bien último que anhela la mayoría de los individuos. La cultura occidental ha adoptado a marchas forzadas la filosofía del materialismo, doblegándose ante nuevos estandartes entre los que figuran el dinero, el poder, la fama, el sexo fácil e incluso el empleo sistemático de sustancias psicoactivas. El objetivo es disipar cualquier forma de displacer, a ser posible cuanto más rápido mejor.

5.1) El sabor del dinero.

Existe una tendencia creciente a entender que existe una correlación positiva entre el dinero y la felicidad, por lo que el debate actual se centra en saber dónde está el límite. Mientras estudios como el de Kahneman (Princeton, EEUU 2010) indican que la felicidad aumenta de forma constante con los ingresos hasta cierto punto y luego se estabiliza, un trabajo reciente de Killingsworth (Pensilvania, EEUU, 2021) señala que el dinero sigue generando felicidad más allá de cierto umbral. Este dilema sigue abierto, lo que refleja de forma indirecta que el dinero ha adquirido un valor preeminente en el mundo civilizado. Lo que está en juego ahora ya no es tanto si Dios existe o si la moral es importante en la convivencia, sino cuánto dinero hay que poseer para ser feliz.

Con los cambios sociales acaecidos a finales del siglo XX, la cultura occidental ha priorizado de forma progresiva el valor del dinero por delante de otros factores tradicionales como el sentido de comunidad, la conexión con la naturaleza o la espiritualidad. Con ello, el sentido común se ha postrado ante una filosofía del tener en contraposición a las clásicas elucubraciones en torno al ser. Hoy más que nunca, el sujeto es valorado en función de su estatus, en base a la aseveración de que un hombre es para los otros aquello que posee. Esta presunción obvia el hecho de que el mundo interior constituye un lugar indomable, donde las emociones constituyen la quintaesencia del ser. Las nuevas generaciones han crecido en una sociedad de consumo donde impera la irreflexión, lo que redundará en una sobrevaloración de los elementos externos al yo, favoreciendo el espejismo mental de que las cosas son lo que parecen. En esta ecuación, el culto al dinero ha hipertrofiado el reconocimiento del estatus social como extensión de una supuesta dominancia biológica. En dicha inercia, el mundo se ha transformado en un lugar donde absolutamente todo es objeto de mercadeo. El acceso al sexo fácil se ha vuelto la norma y el amor se ha tornado un producto de usar y tirar, que debe ser desechado ante la mínima contrariedad. Esta dinámica ha desvirtuado la esencia de la atracción, situando el control del otro en el punto de mira.

El ingente avance de la ciencia, ha contribuido a la creencia de que el acúmulo de riqueza es la herramienta de dominación y supervivencia última. Hoy es habitual el afrontamiento de situaciones extremas que bordean los límites de la biología, entre las que figura el abordaje artificial de la reproducción a través del empleo de fórmulas ajenas a las reglas que han regido la procreación durante milenios. Esta circunstancia es una transgresión evidente de la ortodoxia biológica, que genera problemáticas éticas inéditas como la paternidad en la senectud, la constitución de parejas con hiatos de edad insalvables, la inseminación por un donante desconocido, la maternidad subrogada o el ya clásico, intercambio de sexo por dinero. Todas éstas circunstancias son un ejemplo claro de la hegemonía de la riqueza, que es causa y consecuencia de una laxitud progresiva en las reglas morales. Pero no es posible obviar que a partir de un determinado nivel de riqueza, el lujo y la ostentación no ofrecen un valor añadido. Se transforma de facto en un auténtico artificio, puesto que no provee de un intercambio emocional genuino, ni

sirve para crear vínculos sólidos basados en emociones verdaderas. En última instancia, la opulencia pervierte la interacción humana al incentivar una liberación desbocada del deseo. En un segundo plano, es habitual descubrir que el afán desmesurado de riquezas, tiende a acompañarse de otros elementos no menos inquietantes, como son la fama, el poder, el sexo indiscriminado y en última instancia las drogas.

5.2) El magnetismo del poder.

El poder es una dimensión estrechamente interconectada con la dialéctica del dinero, el sexo y en última instancia, una forma de hegemonía que está estrechamente interconectada con la depredación. La dominación es una extensión predominante en los poderosos, porque el magnetismo del poder atrae a determinados perfiles de personalidad. La propensión a ejercer el control sobre la posición relativa del otro individuo es un anhelo habitual en sujetos que ostentan una posición de privilegio. Esta idiosincrasia favorece la acentuación de determinados patrones de conducta que son incompatibles con la ética. Invariablemente, el sujeto que rinde pleitesía al poder se corrompe por este, porque el poder modela a su antojo al individuo que se funde con él. De forma inexorable, el sujeto se instala en la egolatría presumiendo una condición de superioridad que intenta mantener a cualquier precio, ante las ventajas sociales, económicas y sexuales que dicha posición le aporta.

El magnetismo que infunde el poder sobre aquel que se aproxima a él, ha sido definido como la erótica del poder. Se trata de una sensación mixta de atracción y excitación, que es fruto de las extensiones del mismo, consecuencia del cocktail constituido por el dinero, la fama o el sexo que frecuentemente aparecen de forma asociada. Estos elementos influyen de forma notable en el reforzamiento del narcisismo, lo que provoca un estado de narcosis que es inherente a la abominación de aquel hedonismo que está fuera de control. En palabras del famoso secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, "el poder es el último afrodisíaco".

La supremacía es una fuerza demoledora que tiende a corromper moralmente a aquel que pretende poseerla. La permanencia en el poder implica asumir la renuncia a los principios morales más básicos, favoreciendo conductas que inevitablemente se traducen en el despotismo, la tiranía y el absolutismo. Esta triada florece porque el poder se sostiene desde la falsedad de una asimetría forzada, gestionada por individuos que no toleran a su alrededor el cuestionamiento, ni el pensamiento alternativo. El proselitismo suele ser la piedra angular que garantiza la estabilidad del grupo, lo que implica un funcionamiento sectario donde la oposición al líder se salda con la segregación y posterior expulsión. Esta dialéctica es la responsable de que la perpetuación del liderazgo sea a expensas de la eliminación de cualquier disidencia, por lo que a largo plazo este es el sustrato que alimenta la paranoia del dictador. En esta inercia, la idealización del líder es el mecanismo último que facilita

la cohesión del grupo. Este formato se sustenta en base a la potenciación de su posición hegemónica en base al socavamiento de la capacidad de decisión de la camarilla. Esta actitud implica una renuncia a uno mismo que contrasta con las famosas palabras de Séneca “El hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo”.

5.3) El paseo de la fama.

Muchos biólogos han encontrado un fundamento evolutivo en la adoración hacia personas con éxito social. En tiempos prehistóricos, tendría sentido el respeto y la admiración a los mejores cazadores del grupo, por lo que dicha habilidad podría ser equiparable a la fama y la fortuna que algunas personas alcanzan en nuestra sociedad. En palabras del famoso antropólogo evolucionista Francesco Gill-White de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia “Tiene sentido que clasifiquemos a las personas según el éxito que tengan en los comportamientos que estamos tratando de copiar, porque quienquiera que obtenga más de lo que todos quieren probablemente está usando métodos por encima del promedio”.

Lo cierto es que el camino hacia la fama es un proceso muy selectivo, que está lleno de cadáveres a su paso. Por cada persona que consigue brillar un solo instante hay miles que se ven forzadas a renunciar a sus sueños de forma prematura. Para los que son capaces de saborear las mieles de la notoriedad, la fama tiene un efecto adictivo del que es difícil desengancharse. Cuando el deseo ajeno encumbra al sujeto, se acentúa un nivel de egolatría que distorsiona el vínculo dificultando el establecimiento de relaciones simétricas en la intimidad.

Para muchas celebridades resulta imposible comprender que la adoración no es un estado que dure eternamente, por lo que el repudio o la simple caída en el olvido tiene efectos devastadores. Esta circunstancia se acrecienta sobre todo, cuando el individuo no ha sido capaz de rodearse de vínculos saludables en los tiempos de gloria o cuando ha entrado de lleno en el mundo de las adicciones. El sexo compulsivo, el alcohol y las drogas ilícitas suelen ser compañeros habituales de la fama, porque ayudan a mitigar la sobrecarga de trabajo, las situaciones de intenso estrés mental o el aislamiento consustancial al éxito. El abuso y la dependencia pasan factura tarde o temprano, al acentuar la deprivación que provoca la falta de estimulación para el ego ante la retirada del foco mediático. Para muchos famosos, el ascenso a lo más alto durante la etapa juvenil constituye un hándicap añadido. Alcanzar la fama sin haber adquirido una conformación estable de la personalidad induce la creación de espejismos ilusorios en torno a la naturaleza de las relaciones humanas, donde subyace una deficiente comprensión de la conflictiva psicológica en la que se ven inmersos. Esto puede dirigir al sujeto hacia un callejón sin salida cuyos efectos son devastadores.

La fama es una circunstancia que tiende a acentuar determinadas facciones de la

personalidad pudiendo provocar alteraciones graves de forma irreversible. El narcisismo se ve excesivamente alimentado como efecto secundario de la adoración de los seguidores, una circunstancia que induce una falsa percepción de lo que uno es y lo que realmente significa estar vivo. La aclamación provoca una verdadera adicción, siendo difícil renunciar a la embriaguez que genera el ser deseado con vehemencia.

Es evidente que no todo son consecuencias positivas, para las personas que son destacadas por la sociedad debido a sus logros. La imposibilidad de preservar la intimidad, la persecución por los medios o la presión que genera el deseo de posesión de los seguidores, son algunos de los efectos secundarios. La popularidad va asociada a una restricción de la libertad de movimientos y puede desencadenar un estado de asedio que puede transformar la propia existencia en una jaula de oro. Por otra parte, la fama acarrea una fase de adoración inicial que tiende a desvanecerse con rapidez, pudiendo dejar una situación residual de permanente repudio, que resulta muy difícil de tolerar para alguien que se ha acostumbrado a recrearse en el egocentrismo. La transición súbita de la aclamación al ocaso es un cambio brusco de vida que resulta difícil de gestionar para aquel que ha alcanzado la cima. En relación a los seguidores de los famosos, se ha descrito el síndrome de adoración a las celebridades. Se trata de un trastorno obsesivo con fuerte componente adictivo en el que un individuo se involucra en exceso en la vida personal de una celebridad. Fue llamado Síndrome de Adoración de Celebridades (SAC), tras ser acuñado por Lynn McCutcheon en torno al año 2000. A nivel clínico se observó una conducta incontrolable con fantasías relacionadas con una celebridad. La adoración patológica hacia la personalidad del famoso se asociaba a la aparición de ansiedad, depresión, altos niveles de estrés, deterioro de la imagen corporal, altos niveles de disociación y una mayor propensión a la fantasía.

5.4) El embrujo de las drogas.

El empleo de sustancias psicoactivas es un problema de primer orden a nivel mundial. Entre 2011 y 2021, una de cada diecisiete personas en el mundo consumió algún tipo de droga incrementando la cifra de 240 a 296 millones. El número de usuarios que sufrieron trastornos por consumo de estupefacientes se disparó a 39,5 millones, lo cual representa un aumento del 45%, según destaca el Informe Mundial sobre Drogas 2023 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En términos globales, se observó que el número de consumidores de drogas aumentó un 23% en tan solo una década. En Norteamérica, la situación está empezando a volver crítica pues se ha observado un gran aumento en las muertes por sobredosis de opioides sintéticos, principalmente el fentanilo.

Estos datos son tan solo la punta del iceberg de un problema de colosales dimensiones. Cabe señalar que en el término anglosajón “drugs” (drogas), se

incluyen tanto las ilícitas (cocaína, opiáceos, cannabis, derivados anfetamínicos, drogas de diseño...), como aquellas que son legales (alcohol, nicotina..), incluyendo los psicofármacos al uso (principalmente antidepresivos, benzodiazepinas y antipsicóticos). El uso de sustancias psicoactivas provoca tarde o temprano una tendencia a la progresión en el consumo, ya que el individuo tiende a regular su empleo para contrarrestar los estados de malestar emocional en forma de displacer. Con el uso prolongado, inevitablemente aparece un efecto de tolerancia que induce a una progresiva escalada de la dosis y con ello, la adicción toma el control de la vida del sujeto.

A pesar de que una gran proporción de individuos se inicia en el consumo en situaciones en las predomina un deterioro de la salud mental, no es menos cierto que vivimos en una sociedad particularmente indulgente en su indicación, al ser particularmente intolerante a la hora de soportar el displacer. Aldous Huxley plasmó de forma visionaria esta conflictiva en su famoso libro "Un mundo feliz" (1932). Vislumbró este problema de forma muy precoz, incidiendo en el hecho de que el progreso traería tarde o temprano la necesidad de consumo de alguna forma de estupefaciente de forma masiva por la población general. No es posible obviar que existe un malestar de fondo en la cultura, al que afortunadamente aludía Freud. Tiene que ver con la necesidad de soportar la intensa regulación a la que queda circunscrita la relación interpersonal, en un contexto de alienación progresiva. La gran ciudad es un entorno cada vez más impersonal donde gobierna la anomia, la desidentificación y el aislamiento. Con la sofisticación del entramado social, el individuo pierde todo su valor, sobre todo cuando tiene que dedicar ingentes cantidades de tiempo para mantener una subsistencia prolongada. Esta coyuntura implica la imposición de dosis muy elevadas de displacer, que la mayoría de las personas no son capaces de gestionar por sí mismas, en vidas cada vez más longevas debido a los avances de la ciencia. Muchos concluyen que no están dispuestos a soportar tales dosis de sufrimiento, por lo que acceden a formas de evasión rápida a sus problemas.

Para un sector emergente de la sociedad occidental, la intolerancia al displacer se ha transformado en un oportunidad de negocio, lo que ha sido explotada por una industria del ocio cada vez más sofisticada. La obtención de sensaciones placenteras se ha transformado en objeto de consumo masivo, por lo que la potenciación del hedonismo individual se ha vuelto el objetivo más preciado. Resulta inquietante observar cómo el consumo recreativo se ha institucionalizado de forma generalizada, proliferando hasta el extremo hasta generar un nivel de lucro desorbitado. Este es uno de los motivos por el que la mayoría de los gobiernos se desentienden del fenómeno de las drogas, que a fecha de hoy alcanza proporciones épicas. Su desinterés por este problema, se hace evidente en la ausencia de promoción de campañas educativas de concienciación colectiva, así como el desarrollo y ejecución de una financiación específica para el enfoque de los problemas de salud mental relacionados con este fenómeno. También se echan de

menos acciones represivas más enérgicas que redunden en la persecución de la tenencia y el uso de las drogas ilegales más adictivas, como son la cocaína y los opiáceos. Está es tan solo la cara más visible del fenómeno, por lo que es difícil vislumbrar las dimensiones reales del desastre al que nos enfrentamos. De hecho, el problema de las drogas trasciende la cuestión de la ilegalidad, porque el alcohol de forma aislada tiene efectos devastadores per se. Por si fuera poco, el fácil acceso y la escasa concienciación de los perjuicios del empleo recreativo del cannabis ha dado lugar a una tendencia a infravalorar los severos peligros de esta sustancia sobre la salud mental. Cabe recordar que su consumo estaba proscrito en los años 80, mientras que a fecha de hoy existe toda una moda social que aboga por su legalización, una situación que está siendo abanderada en muchos estados de EEUU.

En un mundo donde la moralidad es cada vez más laxa, lamentablemente muchos gobiernos han optado por su legalización por sus incuestionables beneficios para las arcas del estado. Los organismos gubernamentales encargados de vigilar la salud mental, han olvidado su obligación de garantizar la salud pública de los ciudadanos. Con políticas tan negligentes e irresponsables, obvian que la primera medida indispensable es la de reducir la exposición al tóxico, en particular en poblaciones particularmente vulnerables como son los niños y adolescentes. En un segundo plano no son plenamente conscientes que de forma indirecta, un aumento del consumo redundará en un incremento en los costes en salud mental, la merma en la productividad del sistema y en última instancia el agravamiento del caos social. Cabe añadir que los niveles de decadencia pueden llegar a ser atroces, como resulta visible en las calles de Filadelfia tras la irrupción del Fentanilo.

Por todo ello se hace evidente desde una perspectiva histórica, que el problema de las drogas alcanza proporciones epidémicas y sus consecuencias son devastadoras. Además de destruir familias, romper parejas y favorecer situaciones de maltrato doméstico e infantil, da lugar a problemas desadaptativos muy graves en el ámbito laboral. En un segundo tiempo, la urgencia de mantener unas dosis crecientes para evitar el displacer del síndrome de abstinencia, da lugar a la desimbricación del adicto del grupo familiar, lo que acelera el salto a la marginalidad y el desarraigo. En estas circunstancias, los problemas con la justicia por tenencia y tráfico de estupefacientes, así como la implicación en conductas abiertamente delictivas para financiar el consumo, son el siguiente escalón en la espiral autodestructiva.

Pero poco se habla de la conflictiva psicológica del adicto, cuando en las fases avanzadas de su adicción ha de enfrentarse exclusivamente consigo mismo tras perder todos sus vínculos. La consecuencia última de la adicción es una completa soledad, dando lugar a un estado de severa cautividad como efecto de las drogas. En la espiral de la adicción, la intolerancia al displacer termina por sojuzgar por completo la conducta del individuo, lo que redundará en un nivel de aislamiento

completo. Tarde o temprano aparecen problemas físicos graves, así como trastornos mentales severos tales como la psicosis o la depresión. Si el sujeto no se detiene ante estas señales, se verá abocado a la institución mental, la entrada en prisión o en su defecto a una muerte prematura.

5.5) La era de la hipersexualización.

La historia de la civilización se ha caracterizado siempre por una tendencia a la represión de la sexualidad. La implantación de normas morales estrictas ha sido una constante, cuya finalidad ha sido la contención y la moderación. Con la entrada de lleno en el nuevo milenio, hemos asistido a un cambio de paradigma tras la caída del dictado religioso, lo que ha favorecido una sobreexpresión sin límites de la validación del placer carnal. Los grandes catalizadores de la liberación sexual, han sido los avances científicos en el control de la reproducción, pero también la contención en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia, la desinhibición sexual se ha vuelto la norma y el sexo indiscriminado se ha vuelto un estilo de vida.

Asistimos a un periodo de la historia donde impera la hipersexualización, lo que se refleja en un abuso en la erotización que está presente de forma ubicua e indiscriminada. A través de los medios en particular, se abusa de forma sistemática de una moderna imaginería del sexo, que se emplea sin escrúpulos para incrementar las ventas de cualquier objeto de consumo. En esta neocultura de la hipersexualización, se propugna particularmente la exaltación de un cuerpo femenino, donde tan solo importan las zonas erógenas. El mensaje ha sido interiorizado como símbolo de la liberalización de amplios sectores feministas de la población, sin entender de la pérdida que representa la renuncia a otras facetas más tradicionales de la feminidad. Esta forma de concebir el mundo se ha materializado en la creación de un creciente supermercado de la carne, que está abierto ininterrumpidamente 24h al día en las webs de citas en internet. Muchas personas acuden a estos lugares para acordar encuentros rápidos en las que el sexo constituye la prioridad, con la finalidad de saciar necesidades sexuales emergentes que se acentúan en coyunturas donde la soledad suele ser la constante.

La promiscuidad indiscriminada es un intento de compensación de estados emocionales displacenteros, entre los que figuran la depresión, ansiedad, el vacío existencial o la soledad. El sexo compulsivo es utilizado como forma de alivio, que frecuentemente enmascara necesidades de afecto que impulsan una auténtica promiscuidad emocional encubierta. A la postre, la hipersexualización del vínculo es una forma de cosificación que minimiza la importancia del pensamiento, las emociones y por extensión, el componente ético del encuentro interpersonal. Con la pérdida de referencias, se da lugar a una sobrestimación del valor real de la propia independencia, desatendiendo el riesgo inherente de aparición de niveles insostenibles de angustia secundaria a la soledad y el aislamiento. El nuevo

paradigma, ha dado lugar a un estado generalizado de confusión que ha cristalizado en un menosprecio por la vida en pareja, la denigración de la familia y en última instancia la renuncia a la maternidad. La resultante es la sobreexpresión de conductas de gran promiscuidad sexual, donde se defiende el sexo sin amor. La obtención de experiencias placenteras rápidas sin compromiso se ha vuelto una opción válida, dominada por un trasfondo de completa desimplicación emocional. Es necesario recordar que la intimidad sin compromiso agrava sentimientos de vacío existencial, que son difíciles de manejar al promover situaciones que acentúan la soledad.

6) El último ídolo.

La idolatría es una tendencia humana intemporal, a la que no ha sido posible renunciar en la era de la posmodernidad. Tras el asesinato de los dioses a manos de la ciencia, el hombre moderno ha dejado de lado la Fe pero no ha sido capaz de desprenderse de su necesidad innata de crear nuevos objetos de culto. Con el avance del nuevo siglo, el problema de fondo no ha desaparecido sino que se ha transformado. El conflicto esencial permanece latente, ante la imposibilidad de resolver la problemática existencial que es consustancial a la conformación estructural del deseo. Con la permuta de paradigma ideológico, el bienestar ha dejado de estar centrado en una vida posterior a la actual, por lo que el sacrificio de hoy carece de sentido para obtener un rédito inmaterial en el mañana. La resultante es una obsesión por disfrutar el presente, que se reafirma en una filosofía del bienestar cuya aclamación es la obtención de alivio al sufrimiento inmediato. En el proceso, el acto de adorar ha perdido su histórica connotación grupal, para ser redirigida hacia fórmulas más individuales que son propias de la posmodernidad. A través de las modernas alternativas, el ego se perpetúa en su búsqueda ancestral de la satisfacción, pero esta vez anhela creerse capaz de obtener mayores dosis de placer al margen de la colectividad. En una sociedad cada vez más complaciente con el egocentrismo, esta circunstancia ha promovido un enaltecimiento del culto a la personalidad, lo que ha contribuido al peregrinaje masivo al consultorio de salud mental.

En base a los nuevos objetos de culto, se magnifica la imagen de ídolos mundanos que son capaces de sobresalir en el deporte, la música y el cine. Siempre dentro de disciplinas que son las preferidas por la multitud, se eligen sujetos que resaltan por sus logros a la vez que poseen cierta belleza física y capacidad de seducción. Habitualmente se encumbran temáticas de ocio en detrimento de otras disciplinas más estrictamente relacionadas con la cultura, que carecen de interés para la opinión pública. El problema reside en que la idealización de sujetos concretos, válida comportamientos disfuncionales de los mismos. Esto es lo que sucede con el consumo de drogas, el derroche económico o las estridencias sexuales de cantantes, futbolistas, actores... En todos los casos, el denominador común que sostiene la adoración del éxito es el dinero, la dominancia sexual y en última

instancia la capacidad de alcanzar el placer, al que supuestamente acceden este tipo de sujetos. En estas circunstancias se tiende a sobrestimar la ostentación, el despilfarro económico, la exhibición de la riqueza e incluso se valida una hipersexualidad desinhibida y desmedida.

Como trasfondo, lo que realmente se ambiciona de forma prioritaria, es la obtención de placer que se presupone alcanzan estos ídolos a través de la ostentación de estas nuevas formas de supremacía. En última instancia, el ciudadano medio demuestra un gran desinterés por comprender que el malestar interior es un estado que cumple una función biológica, por lo que no puede ser eliminado por el hecho de poseer más bienes, alcanzar una mayor dominancia sexual u obtener una mayor notoriedad.

7) La autoveneración como grito existencial.

La irrupción de las nuevas tecnologías, ha acrecentado esta deformación al actuar como amplificador de la individualidad, tras incrementar la distancia interpersonal de facto. La mayor distancia física, ha tenido como consecuencia directa una potenciación de la idealización. Ésta es la responsable de la consolidación progresiva de un imaginario colectivo, donde gran parte de los deseos han cristalizado en la promoción de nuevos ídolos cuya popularización ha alcanzado enormes dimensiones como efecto de la globalización. Con ello han surgido nuevos liderazgos, capaces de abanderar modas que se suceden en oleadas que reactualizan comportamientos y pensamientos ancestrales. En esta ocasión, se trata de ídolos juveniles que son objeto de culto masivo, que promulgan un sentir general centrado en el bienestar, aunque sea de rápido consumo, listo para usar y tirar. Las diversas representaciones del placer, se proyectan en nuevos símbolos que han reemplazado la clásica imaginería religiosa. En el moderno estilo de vida, la riqueza, la fama, el sexo, el poder y el empleo de sustancias psicoactivas son los nuevos objetos de culto. Lo único que importa ahora es el logro y el máximo exponente de ello es alcanzar la cumbre, aunque para ello sea necesario el uso de drogas para atenuar el dolor o potenciar aún más el placer.

Se obvia de forma ingenua, que las pantallas de plasma favorecen la consolidación de pseudocreencias en la población general, que son validadas por el mero hecho de ser defendidas por personas con cierta reputación social. El resultado ha sido la proliferación de los llamados "influencers" cuya impacto a nivel global no es nada desdeñable. Este esquema es responsable de un ensalzamiento del individualismo, la admiración de la egolatría y la focalización en el culto a la personalidad. La resultante ha sido el advenimiento de toda una neocultura, que está particularmente centrada en el self. Los nuevos ídolos, son sujetos que adquieren notoriedad a nivel global, alcanzan poder mediático e inevitablemente obtienen beneficios económicos e importantes prebendas sexuales debido a su posición hegemónica. La irrupción de las nuevas tecnologías han favorecido la recreación de una nueva forma de

adoración obsesionada por la adquisición y el logro, que contrasta con la ancestral cultura del ser que proponían las religiones tradicionales, en base a un penoso acatamiento estricto de la ética y la moral.

Se ha instalado la creencia generalizada, de que lo importante es la adquisición de cuanto mayor riqueza y fama mejor. El objetivo de fondo es la obtención rápida del placer y/o la erradicación del malestar. La propia vida queda así enmarcada como un consumible, donde lo que importa es acumular emociones placenteras fugaces, porque el único bien intangible que no es posible comprar es el bienestar. Una consecuencia inmediata es la evitación de la reflexión, sobre todo cuando provoca pesadumbre o no genera beneficios tangibles rápidos. Pero no basta con una política centrada en la adquisición y posterior acumulación, toda vez que tarde o temprano, el hombre contemporáneo comprueba que el malestar es algo más profundo y difícil de erradicar de lo que parece. Es el momento en el que muchas personas no son capaces de tolerar su realidad y se inician en el consumo de sustancias. No es infrecuente que suceda en un momento de vacío existencial, que pretende ser colmado desde la evasión y la evitación de los conflictos, pero que es coherente con la pretensión de desvanecer el displacer.

En ésta disparatada dinámica de adquisición y acumulación, obviamente la solución no está en poseer más u obtener más placer. La clave reside en adoptar fórmulas más conservadoras de existir, donde el apego a los bienes materiales sea menor y se ejecute un plan activo que permita una mejor preservación de relaciones íntimas verdaderas y enriquecedoras. En un segundo plano, es imprescindible hacer un trabajo interno para aprender a manejar el displacer de una forma menos autodestructiva. La renuncia a una visión del mundo centrada en la autoadoración es inexcusable, pero para ello resulta prioritario balancear el narcisismo hacia una posición más flexible que permita poder tolerar la compañía de alguien. Ello requiere un conocimiento más exhaustivo de la propia psique, con el fin de optar a elecciones interpersonales, donde el cuidado mutuo y el respeto sean la norma.

BIBLIOGRAFÍA:

Basili, R., Hamra, E., Montero, G., & Sharpin de Basili, I. (2002). Conceptualización y tipificación psicoanalíticas de los trastornos narcisistas (en sentido estricto). Dos tipos de idealización (primitiva). *Revisión Psicoanalítica*, 59(3), 581-613.

http://apa.opac.ar/greenstone/collect/revapa/index/assoc/20025903/p0581.dir/REVA_PA20025903p0581Basili.pdf

Gerez, M. (2007). Sublimación, idealización y subjetividad. *TRAMAS. Subjetividad Y Procesos Sociales*, (17), 157-169. Recuperado de: <https://tramas.xoc.uam.mx/index.php/tramas/article/view/317/314>

Murray, S. L., Griffin, D. W., Derrick, J. L., Harris, B., Aloni, M., & Leder, S. (2011). Tempting Fate or Inviting Happiness? *Psychological Science*, 22(5), 619–626. Recuperado de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4094166/>

Proaño, M.(2015). Los cuentos de hadas en la idealización en las relaciones de pareja desde la teoría psicoanalítica. Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, Quito. Recuperado de: <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7659/DISERTACION%20M%c3%93NICA%20DANIELA%20PROA%c3%91O%20PAREDES.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Idolatr%C3%ADa>

<https://www.unav.edu/opinion/-/contents/11/04/2019/las-idolatrias-del-hombre-contemporaneo/content/CnBM7sduyZOb/21511771>

<https://latribunadelloboestepario.wordpress.com/2013/03/12/los-idolos-una-necesidad-del-ser-humano/>

<https://www.elconfidencialdigital.com/opinion/gerardo-castillo-ceballos/idolatrias-hombre-contemporaneo/20190410154648124048.html>

<https://es.catholic.net/op/articulos/70982/cat/224/20-formas-de-idolatria-en-la-sociedad-moderna.html#modal>

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3tem_y_tab%C3%BA

<https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3tem>

<https://revistakairos.org/el-totemismo-en-durkheim-y-freud/>

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/antropologia/de_la_func/la_rel_creen_prim.htm

<https://www.mundopsicologos.com/articulos/por-que-podemos-idealizar-a-alguien-6-causas-y-como-evitarlo>

<https://lamenteesmaravillosa.com/que-es-la-idealizacion/>

<https://www.psicologosmadrid-acm.com/por-que-tendemos-a-idealizar-a-las-personas/>

<https://psiqueayuda.com/mecanismos-de-defensa-ii-idealizacion/>

<https://neighborsc.org/las-expectativas-de-un-mundo-ideal/?lang=es>

<https://lamenteesmaravillosa.com/idealizar-pareja-cuales-son-consecuencias/>

<https://www.psicologia-online.com/como-dejar-de-idealizar-a-alguien-2477.html>

<https://www.xataka.com/magnet/para-sorpresa-absolutamente-nadie-estudio-acaba-demostrar-que-dinero-da-felicidad-cuanto-mejor>

<https://www.deia.eus/economia-domestica/2023/07/09/ciencia-confirma-dinero-da-felicidad-7028633.html>

<https://lamenteesmaravillosa.com/relacion-entre-dinero-felicidad/>

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-43245198>

<https://www.psychologytoday.com/es/blog/el-sindrome-de-adoracion-celebridades>

<https://news.un.org/es/story/2023/06/1522247#:~:text=Entre%202011%20y%202021%2C%20una.de%20240%20a%20296%20millones.>

<https://www.elcorreo.com/bizkaiadmoda/moda/sobra-sexo-falta-20190325133233-nt.html>

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-10-18/un-ano-ligando-en-internet-las-apps-de-citas-son-un-mercado-de-carne-abierto-24-horas_1062787/

<https://www.google.com/amp/s/cuidateplus.marca.com/sexualidad/pareja/2022/06/30/sexo-sentimientos-posible-179888.html%3famp>

<https://www.google.com/amp/s/www.psychologytoday.com/es/blog/que-motiva-la-promiscuidad-sexual%3famp>

<https://es.m.wikipedia.org/wiki/Promiscuidad>

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6297477>

https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-7310201000010003

<https://www.rekursosyhabilidades.com/videos/la-erotica-del-poder.html>